

Т.В. Оніпко

кандидат історичних наук, доцент
Полтавський університет
споживчої кооперації України

БЛАГОДІЙНИКИ САМПСОНІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПОЛІ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ: ГОЛОВА СЕСТРИНСЬКОГО БРАТСТВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПРОХОРОВА

Благодійниками Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви були різні люди. Серед них почесне місце займає М.К. Прохорова, яка була головою благодійного сестринського братства, створеного при церкві. Їм'я цієї подвижниці, на жаль, нині багатьом невідоме.

З часу прийняття християнства люди виявляли піклування про старих, немічних, самотніх, бідняків, сиріт, не спроможних проіснувати без сторонньої допомоги. Ними опікувалися церковно-громадські благодійні установи. Здавна існували товариства жінок, т.зв. “сестрички”, чи сестринські братства, які ставили перед собою мету допомогти людям. Доказом цього було існування на Полтавщині сестринського братства на честь ікони Божої Матері “Троєручиці” при Сампсоніївській церкві, яке проіснувало 20 років (1897–1917). Практично від самого початку створення його головою була Марія Костянтинівна Прохорова.

Варто відмітити, що даних про М.К. Прохорову дуже мало. Можливо тому серед полтавських благодійників її ім'я практично не згадували. Відомий полтавський історик, краєзнавець, перший директор музею Полтавської битви І.Ф. Павловський у своїх працях початку ХХ ст. багато уваги приділив полтавським благодійницям-жінкам [1]. Проте благодійна діяльність М.К. Прохорової ним не розглядалася. Благодійні вчинки полтавців досліджували і сучасні історики-краєзнавці та літератори [2]. На жаль, в їхніх статтях також відсутні будь-які відомості про М.К. Прохорову. Лише до 100-річчя від дня смерті Марії Костянтинівни вийшла невелика газетна стаття [3].

Автору даної статті не відомо, чи зберігся архів родини Прохорових і чи є в ньому дані про Марію Костянтинівну. Справа в тому, що в 1918 р. всі текстильні підприємства Прохорових були націоналізовані. Можливо, тоді знищили родинні архівні документи. Джерельною базою даної статті є матеріали журналу “Полтавские епархиальные ведомости”. Аналіз окремих номерів цього журналу дозволив автору

статті певною мірою показати роль М.К. Прохорової як голови сестринського братства та благодійниці.

М.К. Прохорова народилася в Москві 24 лютого 1840 р. в сім'ї відомого московського промисловця. Родину Прохорових – російських фабрикантів – колись добре знали. Прохорови були власниками Трьохгорної мануфактури – одного з найстаріших текстильних підприємств Росії. Заснував мануфактуру (1799) Василь Іванович Прохоров – виходець із селянської сім'ї, яку зарахували до міщанського стану. У 1820 р. капітал Прохорових складав понад 200 тис. крб., а на початку 40-х рр. ХІХ ст. – 500 тис. крб. У 1843 р. був заснований Торговельний дім “Бр. І., К. та Я. Прохорови”. У 1857 р. власниками залишились Костянтин та Яків Прохорови, а Іван Якович став управляючим. Капітал Прохорових наприкінці ХІХ ст. зріс до 3 млн. крб. У 1915 р. він складав 8,1 млн крб. [4, 160-161]. Тобто, одним із власників великого капіталу був Костянтин Васильович Прохоров – батько Марії. Становище батька – мануфактур-радника – визначало їй заміжжя з багатю особою. Але вона ще в юності дала обітницю не брати шлюбу, присвятити себе добродійництву, служінню нужденним.

Останні 19 років подвизниця прожила в Полтаві (1884–1903). Чому саме до Полтави приїхала М.К. Прохорова – пояснити складно. Є декілька припущень. Можливо, вона шукала більш спокійне місце для проживання. Можливо, хотіла відвідати історичні місця. Не відкидаємо думку про те, що в Полтаві могли бути знайомі батька. Спочатку Марія Костянтинівна жила в центрі міста. Але, коли побувала на полі Полтавської битви, вирішила оселитися там. Вона бачила, що до Братської могили російських воїнів та Сампсоніївської церкви приходило багато людей. Чимало з них зазнавало великих злигоднів. Саме тут М.К. Прохорова розгорнула благодійницьку діяльність. За свій кошт (від батька вона успадкувала солідний капітал) Марія Костянтинівна придбала поблизу церкви та Братської могили ділянку землі і влаштувала на ній відому на Полтавщині “Сампсониевскую странно-приимницю” (преп. о. Сампсоній, на честь якого назвали церкву – римський лікар. Він влаштовував безкоштовні притулки, в яких лікував хворих. Полтавська битва відбулась у день пам'яті цього преподобного).

З архівних даних вдалося встановити, що спочатку М.К. Прохорова брала активну участь у відкритті сестринського братства при Сампсоніївській церкві. У 1895 р. під її безпосереднім керівництвом серед полтавських жінок була проведена робота щодо збору коштів на прикрашення ікони Божої Матері “Троєручичі”. Частину власних коштів внесла і М.К. Прохорова. 23 липня 1895 р. ікону урочисто перенесли з

Полтави до Сампсоніївської церкви, що знаходиться на відстані 5 км від міста.

У березні 1897 р. на ім'я місцевого владика Іларіона надійшло прохання від ста віруючих жінок Полтави, зокрема М.К. Прохорової, про відкриття сестринського братства. У зверненні говорилось, що жінки прагнуть: "...напитать алчущего, напоить жаждущего, послужить больному, особенно же приютить, успокоить странника, бедного и неимущего в подражание Сампсонию Странноприимцу, покровителю бранного Полтавского поля" [5, 435]. 1 квітня 1897 р. при Сампсоніївській церкві відбулось урочисте відкриття сестринського братства на честь ікони Божої Матері "Троєручиді". До складу братства тоді увійшло 45 жінок, які обрали раду з 9 осіб і розподілили між собою обов'язки. М.К. Прохорова увійшла до складу ради братства. Владика Іларіон подарував жінкам від імені Полтавської єпархії невелику бібліотеку, а також синодики, в які були занесені імена усіх засновниць братства [5, 443-444].

У 1898 р. М.К. Прохорова за власний кошт купила земельну ділянку в с. Яківці на т.з. Шведській могилі, де була влаштована "Сампсониевская странноприимница" ("Сестричний приют для призрения во имя Христова немощных и престарелых лиц женского пола, православного исповедания, беспомощных и бесприютных, ...неспособных к физическому труду"). Цю земельну ділянку М.К. Прохорова подарувала братству як "безвозмездный дар на святое дело" [6, 1858]. А в 1898 р. вона очолила сестринське братство. За власний кошт благодійниця закупила матеріали, найняла робітників і організувала будівництво. Будинок, у якому знаходилась странноприїмниця, був дерев'яний, покритий залізом. До речі, то був перший будинок, споруджений на полі Полтавської битви. Саме з нього почалася забудова цієї місцини.

Братство та його покровителька М.К. Прохорова перш за все створили притулок для убогих, старих та самотніх жінок. Знедолених у Полтаві було чимало. Через ті чи інші обставини, жінки-страдниці, які півсотні (а хто й більше) років пропрацювали, здобуваючи копійку, щоб прохарчувати себе, дітей, обігріти підвал, де доводилось жити, на старість залишилися немічними. Саме для таких жінок братство вирішило збудувати притулок. Спочатку, в 1898 р., у притулку проживало 8 самотніх жінок, а в 1899 р. їхня кількість зросла до 25 осіб [6, 1858]. Усі турботи про одяг, харч, тепло, світло взяли на себе братство і, безумовно, Марія Костянтинівна. В Сампсоніївській странноприїмниці також могли безкоштовно отримати теплий притулок та їжу подорожуючі прочани або мандрівники. Тисячі богомольців із усіх куточків

Росії та Європи щорічно відвідували історичне місце Полтавської битви. Благодійна діяльність сестринського братства при Сампсоніївській церкві з кожним роком привертала все більше уваги та симпатії людей. У 1900 р. до складу братства вже входило понад 250 осіб, які допомагали йому матеріально та морально [7, 1819]. Але при цьому більша частина допомоги надходила від Марії Костянтинівни. У 1901 р. вдалося розширити будинок притулку, добудувати ще три кімнати.

М.К. Прохорова пожертвувала частину власної земельної ділянки для будівництва трикласної Олександро-Миколаївської церковно-вчительської школи, відкритої в жовтні 1899 р. Сестринське братство та зокрема М.К. Прохорова своїм коштом утримували учнів-сиріт Сампсоніївської церковнопарафіяльної школи Злобіна та Реп'ятенка, забезпечивши їх житлом, їжею та одягом. Іншим учням школи братство безкоштовно видавало білизну та взуття. Анатолій Сермановський, який закінчив цю школу, за кошт братства навчався у Києво-Подільському духовному училищі. Братство на чолі з М.К. Прохоровою допомагало ховати померлих бідняків, надавало гроші злидненним родинам. У 1902 р. братство взяло на виховання чотирьох малолітніх хлопчиків-сиріт. Для Сампсоніївської церкви братство пожертвувало цінне паникадило, свічники, килими тощо. Добрі безкорисливі справи М.К. Прохорової поширювались і на полтавські сім'ї. Найбіднішим сім'ям Полтави та навколишніх сіл і хуторів щедра благодійниця М.К. Прохорова та сестринське братство щорічно на Різдво і Великдень видавали грошову допомогу та подарунки.

Значні пожертви М.К. Прохорова внесла на спорудження пам'ятника на Братській могилі російських воїнів. Кожного року до дня Полтавської битви братство влаштовувало для прибулих скромну трапезу. Так, зокрема, 26-27 червня 1897 р. був влаштований безкоштовний обід для бідних та прибулих паломників, яких налічувалось понад 200 осіб [7, 1822]. У 1909 р., у зв'язку з 200-річчям Полтавської битви, на полі всесвітньовідомої баталії вперше побувала шведська делегація. І представниці жіночого сестринського братства, пам'ятаючи благодійність М.К. Прохорової, допомагали забезпечувати прибулих житлом і харчуванням, проводили ознайомлення з навколишньою місцевістю.

Отже, чимало корисних справ на духовній ниві Полтавщини зробила Марія Костянтинівна Прохорова, тим самим врятувавши від смерті, хвороб та злигоднів сотні людей. На жаль, її благодійницька діяльність була перервана хворобою, а 5 липня 1903 р., на 63 році життя, вона померла від запалення легенів. За бажанням Марії Костянтинівни

нівни, її поховали на цвинтарі, влаштованому неподалік від церкви, де покоїлися померлі із сестринського притулку. Могильний камінь на місці поховання Марії Костянтинівни зберігся до цього часу, але він потребує реставрації.

Благодійність великої подвижниці М.К. Прохорової слугує взірцем для наслідування, тим паче, що в 2007 р. виповнюється 110 років від дня створення сестринського братства, головою якого вона була. Будемо сподіватися, що й серед сучасних багатих людей знайдуться такі благодійники, які були в Україні століття тому.

Примітки

1. *Павловский И.Ф.* Полтавцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. — Полтава, 1914. — 518 с.; К истории Полтавской епархии. Исторические и бытовые очерки, заметки и переписка. — Полтава, 1916. — 182 с.
2. *Жук В.* Благодійні заклади у давнину // Полтавський вісник. — 1991. — 13-19 грудня; *Наливайко І.* Історія Полтавського дитячого притулку (1839–1876 рр.) // Комсомолец Полтавщини. — 1991. — 3 серпня; *Полянська О.* Благодійники-меценати та їх спадок в історичній долі Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря // Літературна Полтавщина. — 1997. — № 9-10; *Нарадзько А.* Національні традиції благодійності у працях Івана Павловського // Історична пам'ять. — 1998. — № 1.
3. *Яненко З.* Полтавська благодійниця // Полтавський вісник. — 2003. — 2 липня.
4. Большая советская энциклопедия. (В 30 томах) / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1975.
5. Полтавские епархиальные ведомости. — 1897. — №. 12-13.
6. Там же. — 1901. — № 29.
7. Там же. — № 28.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЖО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.

Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008